

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ПО МАРШРУТУ ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ В ГОРНЫХ РЕГИОНАХ ТАДЖИКИСТАНА

¹Мамадризохонов Акбар Алихонович, ²Риджабеков Нозир Чоршанбиев

¹Доктор биологических наук, профессор Хорогский государственный университет. Хорог, Таджикистан, ²Ассистент Международного университета туризма и предпринимательства, Душанбе, Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901796>

Аннотация. В статье произведен анализ проблем, препятствующих развитию туристической отрасли по маршруту Великого Шелкового пути и перспективы её развития в горных регионах Таджикистана. Особо отмечена роль сферы туризма как фактора социально-экономического развития региона. Обращено внимание на инфраструктурные ограничения, слабо развитые туристические услуги, маркетинговая недостаточность, проблемы безопасности, экологические вызовы, социальные и культурные барьеры, бюрократические преграды, инвестиционные риски. Показано, что развитие туризма по маршруту Великого Шёлкового пути в горных регионах Таджикистана окажет комплексное влияние на экономическое, культурное и социальное развитие региона, обеспечивая его устойчивый рост и благосостояние.

Ключевые слова: туризм, Великий Шёлковый путь, маршруты, горные регионы, возрождение, сотрудничество, интеграция, благосостояние, стратегия, приоритеты, инфраструктуры, конкурентоспособность, туристический продукт, инвестиция.

Abstract. The article analyzes the problems that hinder the development of the tourism industry along the Great Silk Road and the prospects for its development in the mountainous regions of Tajikistan. The role of tourism as a factor in the socio-economic development of the region is especially noted. Attention is drawn to infrastructural limitations, poorly developed tourism services, marketing insufficiency, security issues, environmental challenges, social and cultural barriers, bureaucratic obstacles, and investment risks.

It is shown that the development of tourism along the Great Silk Road in the mountainous regions of Tajikistan will have a complex impact on the economic, cultural and social development of the region, ensuring its sustainable growth and prosperity.

Keywords: tourism, Great Silk Road, routes, mountainous regions, revival, cooperation, integration, welfare, strategy, priorities, infrastructure, competitiveness, tourist product, investment.

Annotatsiya. Maqolada Buyuk ipak yo'li yo'nalishi bo'yicha turizm industriyasining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan muammolar va uning Tojikistonning tog'li hududlarida rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish omili sifatida turizm sohasining o'rni alohida qayd etilgan. E'tibor infratuzilmaviy cheklovlar, yomon rivojlangan turizm xizmatlari, marketingning etarli emasligi, xavfsizlik muammolari, ekologik muammolar, ijtimoiy va madaniy to'siqlar, byurokratik to'siqlar va investitsiya xatarlariga qaratiladi. Tojikistonning tog'li hududlarida Buyuk Ipak yo'li yo'nalishi bo'yicha turizmni rivojlantirish mintaqaning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishiga, uning barqaror o'sishi va farovonligini ta'minlashga har tomonlama ta'sir ko'rsatishi ko'rsatilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, Buyuk Ipak yo‘li, yo‘nalishlar, tog‘li hududlar, tiklanish, hamkorlik, integratsiya, farovonlik, strategiya, ustuvor yo‘nalishlar, infratuzilma, raqobatbardoshlik, turizm mahsuloti, sarmoya.

Великий Шёлковый путь - это историческая торговая сеть, которая в древности и в Средние века связывала Восточную Азию со Средиземноморьем [1, 3]. С момента своего возникновения в II веке до н. э. он не представлял собой единую магистраль, а состоял из множества ветвей, проходивших через горные перевалы и обходивших пустыни (.Изначально Шёлковый путь начинался в Чаньяне, древней столице Китая, и продолжался вдоль северного Тянь-Шаня до Дуньхуана — города на окраине Великой Китайской стены. Отсюда маршруты расходились по двум сторонам пустыни Такла-Макан: северный путь проходил через Турфан вдоль реки Или, пересекал Памир и вёл в Фергану и казахские степи, в то время как южный маршрут следовал мимо озера Лоб-Нор, проходя через Яркенд и Памир, направляясь в Бактрию, а затем в Парфию, Индию и на Ближний Восток вплоть до Средиземного моря [2].

В период существования СССР Великий Шёлковый путь на территории Таджикистана в связи с политической, экономической и социальной структурой советского государства утратил своё значение. Переход на социалистическую модель экономики привёл к упадку традиционной мелкой и средней торговли, которая процветала вдоль Шёлкового пути. Государственные предприятия стали основными игроками на рынке, что снизило интерес к историческим торговым маршрутам. Кроме того, советский режим проводил политику изоляции региона и контроля над движением людей и товаров, что ограничивало культурный и экономический обмен, характерный для Шёлкового пути, делая его менее активным и востребованным. Эти факторы привели к изменению транспортных маршрутов и уменьшению значимости исторических караванных путей, что в конечном итоге сделало Великий Шёлковый путь незначительным для торговли и культурного обмена на территории Таджикистана в период существования СССР.

Сейчас, когда интерес к историческим маршрутам вновь возрастает, существует возможность развития туризма по Великому Шёлковому пути в горных регионах Таджикистана. Это может способствовать не только экономическому развитию региона, но и возрождению культурных связей между народами.

Сегодня, после приобретения государственной независимости и благодаря созидательной политике Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, коренным образом изменились социально-экономическая и политическая ситуация в стране. Примером этого является введение в эксплуатацию автомобильной дороги Мургаб-Кулма, что наладило дружественное сотрудничество с соседним Китаем. На сегодняшний день по этой линии начаты регулярные маршрутные поездки из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Европу и арабские государства, что делает территорию ГБАО и всей Республики Таджикистан культурно-экономическим мостом между Востоком и Западом. Открытие автомобильной дороги между Таджикистаном и Китаем создает реальные возможности для обмена и развития туризма. Новая дорога привлекает как китайских туристов, так и путешественников из других стран, а богатое культурное и природное наследие Таджикистана может стать привлекательным направлением для желающих познакомиться с историей и культурой региона.

Развитие туризма по маршруту Великого Шёлкового пути вписывается в рамки социальных и экономических функций, способствуя культурной интеграции и деловому сотрудничеству. Главными целями этой деятельности являются устойчивое развитие, повышение благосостояния населения и укрепление дружбы между государствами.

Как показывает анализ проблем, сегодня для эффективного развития туризма по маршруту Великого Шёлкового пути на Памире существует несколько проблем, требующих внимания:

1. Инфраструктурные ограничения - Недостаток развитой инфраструктуры, включая дороги, гостиницы и туристические объекты, затрудняет доступность региона для туристов. Многие дороги находятся в плохом состоянии, что делает поездки сложными и небезопасными.

2. Слаборазвитые туристические услуги - Недостаток квалифицированных кадров и разнообразных туристических услуг ограничивает возможности для удовлетворения потребностей туристов. Это включает в себя нехватку экскурсоводов и услуг по организации туров.

3. Маркетинговая недостаточность - Недостаточное продвижение Памира, как туристического направления на международной арене ограничивает интерес со стороны потенциальных туристов. Также наблюдается нехватка информации о культурном и природном наследии региона.

4. Проблемы безопасности - Несмотря на улучшение ситуации, вопросы безопасности могут оставаться актуальными для некоторых туристов, включая как природные факторы, так и вопросы стабильности в регионе.

5. Экологические вызовы - Развитие туризма может негативно сказаться на экосистеме Памира. Необходимы меры по охране окружающей среды и устойчивому развитию для сохранения уникальных природных ресурсов для будущих поколений.

6. Социальные и культурные барьеры - Недостаток туристического сознания и навыков у местного населения может препятствовать созданию гостеприимной атмосферы для туристов, затрудняя взаимодействие между ними и местными жителями.

7. Бюрократические преграды - Сложные визовые процедуры и бюрократические ограничения могут отпугнуть туристов. Необходимы упрощения для стимулирования въездного туризма.

8. Инвестиционные риски - Отсутствие инвестиций в туристическую отрасль затрудняет развитие новых проектов и программ. Необходима поддержка как со стороны государства, так и частного сектора для стимулирования инвестиций в инфраструктуру и услуги.

Таким образом, для эффективного развития туризма по пути Великого Шёлкового пути на Памире необходимо решить ряд существующих проблем, начиная с инфраструктурных вопросов и заканчивая аспектами безопасности и устойчивого развития.

Эффективное развитие туризма по маршруту Великого Шёлкового пути в горных регионах Таджикистана будет способствовать: созданию новых рабочих мест; инвестиции в инфраструктуру; сохранение культурного наследия; устойчивое развитие; культурное взаимодействие; привлечение иностранных инвестиций; улучшение имиджа страны; улучшить социальные связи между различными этническими и культурными группами в регионе, способствуя взаимопониманию и сотрудничеству, тем самым окажет комплексное

влияние на экономическое, культурное и социальное развитие региона, обеспечивая его устойчивый рост и благосостояние.

REFERENCES

1. Радкевич, В.А. Великий Шелковый Путь / В.А. Радкевич.-М. Агропромиздат, 1990. - С.75-80.
2. Ртвеладзе, Э.В. Великий Шелковый путь. Энциклопедический справочник: Древность и раннее средневековье. / Э.В. Ртвеладзе. - Ташкент: Государственное научное издательство «Узбекистан миллий энциклопедияси», 1999. - 280 с.
3. Сумин, А.Ю. Великий Шелковый путь/ А.Ю. Сумин // Астраханские краеведческие чтения: сборник статей / под ред. А.А. Курапова.- Астрахань: Издательство Сорокин Роман Васильевич. -2011. - Вып. 3. - С. 104-115.